

JAVA SCRIPT TILINING DASTURLASH FUNKSIYALARI.

G'aniyev Sardorbek Abdulxayovich.

Qo'qon davlat pedagogika instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924981>

JavaScript nima? Bu web saytlarni dasturlash tilidir. Saytingizga animatsion yozuvlar, rasmlarga effektlar, Soat yoki sanani kursatuvchi narsalar va boshqa bezaklar uchun ishlatiladi. Saytingizni user bilan muloqot qiladigan (dinamik sayt) qilmoqchi bo'lsangiz javascript juda muhim. Sayt menulariga sichqonchani olib borsangiz qo'shimcha podmenu ko'rinadi...Bu ham JavaScript tilida qilinadi. WebSayt uchun mini o'yinlar yaratish, Matematik formulalarni hisoblash. Saytga kirgan userga biror ogohlantirish matnini ko'rsatish. Saytingizdagi rasm va yozuvlarni ketma ket chiqib keladigan qilish, ular harakatini boshqarish. Userdan so'rovlar qabul qilish... Sayt yuklanganda yoki kerakli tugma bosilganda yangi oyna ochish (pop-up)va hokazo...(Bundan boshqa juda ko'p vazifalarni ham bajaradi. Ular haqida keyin to'xtalamiz) Qisqasi, saytingizni jonlantiradigan til bu JavaScript

JavaScript: 1995 yilda Netscape kompaniyasi mutaxassislari *JavaScript* dasturlash tilini ishlab chiqib, sahifalarni klient tomonida boshqarish mexanizmini yaratishdi.

Javascript - bu Webni gipermatnli sahifalarini klient tomonida ko'rish senariyalarini boshqarish tili. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsa, *Javascript* - bu nafaqat klient tomonidagi dasturlash tili. Liveware *Javascript* tilining avlodi bo'lib, Netscape serveri tomonida ishlovchi vosita bo'ladi. Ammo *Javascript* tilini mashhur qilgan narsa bu klient tomonida dasturlashdir. Java dasturlash tili birinchi bo'lib 1991 yili Sun Microsystems tomonidan ishlab tadqiq etilgan. O'sha yillarda Java faqat elektron qurilmalar - televizor, video magnitafon, non isitish qurilmasi va shu kabilarga dasturlar yozish uchun foydalanilgan. O'sha vaqtlarda Java ning maqsadlari uning ixcham, tezkor, samarali, oson va keng miqyosdagi elektron qurilmalarga moslashuvchan dasturlash tili etib yaratish bo'lgan. Xuddi shu maqsadlar Java ni World Wide Web da ishlay oladigan, umumiy maqsadlarga yo'naltirilgan xamda barcha platformalarda ishlay oladigan ideal dasturlash tili bo'lib shakllanishiga asos bo'lgan.

Java Applet larini ishlatish va ularni ko'rish uchun sizga biror bir Java-enabled brauzer kerak bo'ladi. SHuni xam aytish joizki Netscape 2.0 va undan yuqori versiyalari Internet Explorer 3.0 yoki undan yuqori versiyalari orqali siz bemalol Java Applet larni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Siz yana Sun ning o'zi tomonidan ishlab chiqilgan HotJava brauzerini xam Appletlarni ko'rishda ishlatishingiz mumkin. Lekin Java ning yuqoriroq versiyalarida yozilgan Applet larni o'zidan oldingi versiyadagi HotJava brauzerlar orqali ko'rish imkoniyati mavjud emas.

Java imkoniyatlari Solaris, MacOS, Windows kabi barcha operatsion sistemalar tarkibiga qo'shilmogda, ushbu ishlar to'liq amalga oshirilganian so'ng siz Java dasturlarini deyarli xar joyda xech qanday qo'shimcha dasturlarni o'rnatmasdan ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Java Math sinfida sonlar bo'yicha arifmetik amallarni bajarishga imkon beradigan ko'plab usullar mavjud.

Object: Bu obyekt JavaScript dasturlashida barcha obyektarning asosiy prototipi hisoblanadi.

Array: Bu obyekt, massivlarni ifodalash va boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi.

String: Bu obyekt, matnlar bilan ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Boolean: Bu obyekt, true yoki false qiymatlarini saqlaydi.

Number: Bu obyekt, sonlar bilan ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Date: Bu obyekt, sanalar bilan ishlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

etadi. Math: Bu obyekt, matematik funksiyalarni bajarish uchun ishlatiladi. RegExp: Bu obyekt, matnlar ustida tartiblash imkoniyatlarini taqdim etadi. Error: Bu obyekt, xatolarni aniqlash va xatolarga oid ma'lumotlarni saqlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Websaytdagi biror tugmani bosganda yangi oyna ochish mumkin, Buni oddiy link <a href...> bilan bajarish mumkin. Ammo ochiladigan oynaning qanday bo'lidhini biz belgilamaymiz. JavaScript yordamida esa ana shu yangi oyna ochishni boshqarish mumkin. JavaScript tilidagi massiv bu obekt hisoblanadi. Bu xuddi guruhlar yoki tartibli qatorlarga o'xshaydi.

Buning yordamida JavaScriptga bir qancha malumotlarni kiritib keyin ularni boshqarish mumkin.

Massiv quyidagicha yoziladi:

massiv_nomi = new Array

Funksiya haqida ikki og'iz gap: JavaScript tilida har bir bajariladigan vazifa bu funksiya deyiladi, va u **function** deb yoziladi.

Masalan, Web-saytimizda ushbu matnni

Javascript yordamida 6 marta Salom! Bu java script yozuvlari

Etiboringiz uchun tashakkur

takrorlab yozmoqchimiz. Buning uchun bitta funksiya yaratib unga ixtiyoriy nom beramiz, masalan **yozihsfunc** deb nomlasak. O'sha funksiyada nima yuz berishini ko'rsatamiz. Keyin o'sha funksiya nomini qayerga qo'ysak xuddi o'sha yozuv ko'rinadi.

Funksiyaning vazifalari juda ko'p, u malum bir vazifa bajarishga mo'ljallangan bo'lib dastur kodining bir qismi hisoblanib uni qayta-qayta foydalanish imkoniyatini bo'lib kod bo'lagidir. Funksiya nomi () qavs ichida parometrlarni qabul qiladi. Funksiya nomi hariflar, sonlar, pastgi chiziq va dollor belgilari bo'lishi mumkin. Har bir parometir “,” vergul bilan ajratib ko'rsatiladi. Funksiya tanasi figuraviy qavs ichida yoziladi. Funksiya tarkibidagi kod faqat chaqirilgandagina (murojat) qilinganda ishlaydi. Bir bir tugmas asosida chaqirish, JavaScript kodi tarkibida chaqirib o'tish, Avtomatik chaqirishni amalga oshirish. Funksiya return belgisigacha ishlaydi yoki funksiya tanasi oxirigacha bajariladi. Qiymat qaytarish uchun return kalit so'zidan foydalaniladi. Funksiya argumentlari vergul bilan ajratilgan ro'yhatga kiritiladi, parantezda va nomidab kryin. Argumentlar argument sifatida ishlatiladi, lekin qiymatlar to'g'ridan-to'g'ri uzatilishi mumun. JavaScript-ni funksiyaga topshirish uchun siz uning nomini braxetisiz ko'rsatishingiz kerak.

Faraz qiling Siz saytingizda shunday funksiyani qo'ymoqchisiz-ki, bunda user agar biror narsani bossa (yoki kiritsa) qandaydir hodisa yuz bersin, aks holda boshqa hodisa yuz bersin,

Masalan, user kerakli joy (masalan fomra)ga biror son kiritishi lozim bo'lsin, Agar o'sha user son o'rniga harf kiritsa uni ogohlantirish kerak bo'lsin.

Bunday ishlar **if** operatori bilan bajariladi.

Masalan, tushunarli bo'lishi uchun bunday desak bo'ladi:

```
if (eshik ochiq) {  
  ichkariga kiramiz  
}  
else { orqaga qytamiz }
```

buni uzbek tiliga aylantirsak. "Agar eshik ochiq bo'lsa ichkariga kiramiz, Aks holda orqaga qaytamiz" bu shunchaki misol...

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1."JavaScript dasturlash tilida funksiyalar" avtori Rustamjon Jumayev
- 2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
- 3.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
- 4.Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.
- 5.Juraev, M. M. "OA Qo'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
- 6.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY in Vocational Education.* *JournalNX* 7.10: 223-225.
- 7.Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 217-223.
- 8.Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. *Open Access Repository*, 9(12), 73-79.
- 9.Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In *E-Conference Globe* (pp. 198-199).
- 10.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
- 11.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" *Information and Information Technologies.*" *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
- 12.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.11 (2021): 26-32.
- 13.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).

- 14.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
- 15.Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
- 16.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Confrencea 11.11 (2023): 78-82.
- 17.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.
- 18.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.
- 19.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).